

Précarité et Violence Conjugale Envers les Femmes au Maroc : Étude sur les Femmes Précaires Victimes de Violence Conjugale dans un Centre d'Accueil Soutenu par un Programme Social d'Appui

Precarity And Domestic Violence Against Women in Morocco: Study on Precarious Women Victims of Domestic Violence in a Reception Center Supported by a Social Support Program

HATTABI JAMEL

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Mohammedia (FSJES)

Université Hassan II Casablanca

Laboratoire Gouvernance Sécuritaire Action Publique et Droit de l'Homme (GSAPDH)

Maroc

hattabi.jamal@gmail.com

FATH RACHIDA

Doctorante

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Mohammedia (FSJES)

Université Hassan II Casablanca

Laboratoire Gouvernance Sécuritaire Action Publique et Droit de l'Homme (GSAPDH)

Maroc

fathracha@gmail.com

Date de soumission : 01/06/2023

Date d'acceptation : 07/08/2023

Pour citer cet article :

HATTABI.J & FATH. R (2023) «Précarité et Violence Conjugale Envers les Femmes au Maroc : Étude sur les Femmes Précaires Victimes de Violence Conjugale dans un Centre d'Accueil Soutenu par un Programme Social d'Appui», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3» pp : 1 – 21

Résumé

Cet article met en évidence la problématique des femmes précaires victimes de violence conjugale au Maroc, et leur impact dévastateur sur la stabilité sociale des femmes. Les violences conjugales et les fragilités sociales telles que la pauvreté et l'exclusion ont des conséquences négatives sur la vie des femmes, les exposant à une détérioration à plusieurs niveaux: économique, social et familial. Les mouvements féministes ont joué un rôle essentiel en dénonçant la violence conjugale et en professionnalisant les travailleuses associatives pour offrir un soutien aux femmes victimes. L'article met également en évidence l'importance des politiques sociales efficaces et des programmes d'accompagnement pour aider les femmes à sortir de la précarité. La recherche envisagée vise à explorer le profil des femmes victimes de violence conjugale en situation de précarité au Maroc et à comprendre les conséquences de la violence sur leur vie.

Mots clés: Précarité; Violence conjugale; féminisme; Programme Social ; Maroc.

Abstract:

This article highlights the problem of precarious women victims of domestic violence in Morocco, and their devastating impact on the social stability of women. Domestic violence and social fragilities such as poverty and exclusion have negative consequences on women's lives, exposing them to deterioration at several levels: economic, social and family. Feminist movements have played a key role in denouncing domestic violence and professionalizing women association workers to offer support to women victims. The article also highlights the importance of effective social policies and support programs to help women emerge from precariousness. The proposed research aims to explore the profile of women victims of domestic violence in precarious situations in Morocco and to understand the consequences of violence on their lives.

Keywords: Precarity; Domestic violence; feminism; Social Program; Morocco.

Introduction:

La précarité et la violence conjugale (VC) auxquelles les femmes sont exposées, sont supposés être les malheurs les plus nuisibles à leur stabilité sociale. Et dont la plupart d'elles espèrent ne pas être asservies par leurs conséquences. Tel, sont-elles perçues par la majorité des victimes, qui ont subi les conséquences d'une séparation conjugale tragique, amplifiée par d'autres fragilités sociales accumulées, Notamment, la pauvreté, l'exclusion, et le non accès aux conditions minimales sociales de survie.

En effet, ces deux facteurs ont le potentiel de perturber considérablement la vie des femmes, les entraînant dans une spirale de turbulences existentielles et les exposant à un processus complexe de fragilisation à plusieurs niveaux : économique, social et familial, les privant ainsi de leur droit à une stabilité sociale.

Du même coup, Il aurait un effet positif avoir une appartenance citoyenne qui pourrait accordée des privilèges garantissant leur jouissance aux attributions d'un système de protection sociale juste. Et ce n'est qu'à travers des politiques sociales efficaces, des programmes sociaux cohérents, des mécanismes locaux de proximité à la disposition des victimes, que l'État pourrait fournir comme réponse à ces attentes.

Du côté des mouvements féministes, une désapprobation de la violence conjugale a été déclenchée à l'échelle mondiale (Delage, 2017), incitant les États à reconnaître ces violences domestiques comme un problème public. En parallèle, ces mouvements ont contribué à professionnaliser les travailleuses associatives, et à les soutenir financièrement par l'État dans certains pays. Fruit de ces efforts, des espaces d'accueil de soutien des victimes ont été mis en place pour les accompagner à réinventer un nouveau projet de vie, et une nouvelle opportunité d'inclusion sociale.

Ce qui précède, est la toile de fond de cet article. Toutefois, nous ciblerons l'expérience marocaine en matière de lutte contre la VC. Puis nous allons prospecter auprès les témoignages d'un échantillon de femmes victime de violence conjugale (FVVC), bénéficiaires d'un centre d'écoute, d'orientation et d'accompagnement des FVV, les déterminants de leur précarité comme conséquence de la VC subie dans leur foyer.

Cette recherche s'inscrit dans le cadre d'une thèse centrée sur le sujet des femmes en situation de précarité au Maroc, au prisme des politiques sociales. Cette approche paraîtrait pertinente pour la raison que la précarité des femmes est souvent négligée dans le contexte des violences fondées sur le genre, soit comme cause (Escard, 2012), ou conséquence (Peterman, et al.,

2020), notamment dans des circonstances particulières comme la crise sanitaire (Covid19, 2020). Durant laquelle, la vie des femmes victimes a été affrontée à de sérieux bouleversements. (ONU Femme, 2020).

Pour mener cette réflexion, nous allons essayer de répondre au questionnement suivant: « **Quelle articulation entre la précarité et la VC chez les femmes FVVC bénéficiaires du centre d'accueil et d'écoute terrain d'étude?** et « **Quelles sont les conséquences de la VC sur les FVVC vivant dans la précarité ?**. Nous procéderons dans un premier temps, à une étude documentaire, une revue de la littérature épurée, pour le cadrage conceptuel de la question de la VC étroitement avec la question de la précarité. Ensuite Puis, nous allons aborder le point de l'indignation internationale de cette forme de violence. Ensuite, nous allons introduire d'une manière brève et esquissée les efforts déployés par le Maroc, en matière de lutte contre les discriminations. Pour conclure avec les résultats des entretiens réalisés avec des FVVC.

1- Le Cadre Conceptuel De La Violence Conjugale:

Ce concept s'intègre dans la littérature concernant la violence basée sur le genre, où la violence conjugale est en effet une forme spécifique de cette violence qui se manifeste dans les relations intimes, notamment entre partenaires conjugaux ou ex-conjugaux. Elle trouve sa source dans les inégalités de pouvoir entre les hommes et les femmes, ainsi que dans les attitudes et les croyances sexistes qui perpétuent les stéréotypes de genre.

Récemment, la problématique de la violence conjugale a été l'objet d'un intérêt socio-politique croissant (Poujoulet, 2015). Historiquement, cette forme de violence a été étouffée dans le silence et l'obscurité (Burguière, 2006), considérée comme relevant de la sphère privée. Par conséquent, elle demeurait invisible, non reconnue comme un délit et échappait ainsi à toute sanction légale.

1.1 Synthèse des Travaux Antérieurs sur La VC A L' égard Des Femmes:

La VC a suscité l'intérêt de plusieurs chercheurs et professionnels, (Adkins, K. S , et al., 2010 ; Fontes, 2020 ; Graham-Kevan & Archer, 2021), dans la mesure où elle a été considérée comme les formes de discriminations les plus subies par les femmes de violation des droits des femmes (Chelini-Pont, 2022), et un problème social grave par son ampleur dans le monde et par les coûts humains et sociaux considérables qu'il entraîne.

La littérature internationale comprend de nombreuses études qui se sont penchées sur les facteurs psychosociaux susceptibles d'influencer la persistance de la VC, et le fait que les

victimes ne recherchent pas d'aide, pour dénoncer et poursuivre judiciairement leur conjoints agresseurs (Le Laurain, al., 2018). Certaines recherches se sont concentrées sur l'évaluation de la prévalence des attitudes négatives envers les survivantes de VC ainsi que sur la tolérance à l'égard de cette violence. C'est l'exemple des études qui ont montré que les femmes victimes de VC peuvent percevoir cette violence comme un comportement normal (Frías, 2013), ou même comme une forme d'expression amoureuse (Pyles, et al., 2012) au sein de leur relation de couple. Autres, confirment que la VC ne peut plus être considérée comme un simple conflits entre partenaires (Uriburu, et al., 2013), car elle s'inscrit dans un rapport de domination (Bourdieu, 1998).

En plus, après la Conférence de l'ONU sur les femmes (Pékin, 1995), l'étude des violences dans une perspective de genre a commencé à émerger dans plusieurs pays. Auparavant, seuls quelques pays pionniers en Europe avaient déjà réalisé d'importantes enquêtes quantitatives sur ce sujet (Pays-Bas en 1986 et 1997, Allemagne en 1992 ; Suisse en 1994 ; Angleterre en 1995). Ces enquêtes ont manifesté la gravité des violences intrafamiliale et des violence sexuelles qui affectent la vie des femmes (Debauche & Hamel 2013), et ont servi de référence pour la mise en place ultérieurement des politiques publiques qui œuvrent pour la sécurité et la protection des victimes. Les recherches ont clairement démontré que ces violences ne peuvent plus être minimisées ou considérées comme des faits mineurs, tant dans le milieu universitaire que dans d'autres domaines (Flynn, et al., 2018). Depuis lors, plusieurs études qualitatives ont été entreprises, mettant l'accent sur l'action des associations d'aide aux victimes ainsi que sur les dispositifs publics d'assistance aux personnes concernées.

Et comme il s'agit d'un « phénomène social », cette forme de violence a suscité l'intérêt de nombreux travaux académiques qui ont argumenté la corrélation entre le phénomène de la VC, avec la précarité (Escard, 2012), soit en remettant en question le vécu des femmes et la légitimation patriarcale (Solveig, et al., 2022). Soit dans le contexte de la crise sanitaire (Covid19, 2020). Selon ces écrits, (Mazza, et al., 2020; Peterman, Potts, O'Donnell et al., 2020), la précarité et le stress qui en résulte sont souvent associés à l'adoption de stratégies d'adaptation négatives, telles que l'abus de substances, ce qui peut à son tour augmenter le risque et la gravité des situations de violence conjugale. L'essentiel est de souligner que la violence perpétrée par un partenaire intime s'enracine dans des rapports de pouvoir déséquilibrés et est alimentée par des structures sociales sexistes qui créent des conditions de vie précaires pour les femmes et leurs enfants (Flynn, 2015; ONU, 2006). Et c'est précisément cette considération qui a suscité notre intérêt à aborder ce sujet dans cet article.

1.2 - La Violence Conjugale A L'égard Des Femmes : Un Terreau Fertile Pour la Revendication Internationale

A la quête de recherche d'une définition pour cerner les paramètres de ce phénomène social, nous nous confrontons fréquemment à l'absence d'une définition universellement acceptée. Le flux des controverses et des débats entraînés par la définition de ce phénomène et les méthodes de sa mesure, font la toile de fond de sa complexité, de sa diversité, et de ses formes. Notamment l'hétérogénéité des cultures et des contextes où ce phénomène est étudié. Cependant, il est indéniable qu'un consensus existe sur l'illégalité de cet acte, aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée (Burguière, 2006). Dans la plupart des sociétés, il est considéré comme l'un des comportements nuisibles à la sécurité et à la stabilité des relations entre individus, familles et la société dans son ensemble, à tel point qu'il peut influencer la cohésion sociale.

1.2.1-Les Prémisses du Problème : Les Revendication des Mouvements Féministes

La problématisation de la violence conjugale trouve son origine depuis les années 1970, lorsque les mouvements féministes de la deuxième vague ont commencé à la dénoncer, à promouvoir des réformes pour y remédier et à créer des refuges et des centres d'accueil pour les femmes victimes (Delage, 2017). Les mouvements des femmes ont abordé la question des violences de manière détournée, en dénonçant d'autres problèmes sociaux tels que l'alcoolisme ou la pauvreté. Les féministes de la première vague ont ainsi impulsé un mouvement de réforme législative et judiciaire. C'est qu'avant ce temps-là, la réalité des violences faites aux femmes n'était pas considérée comme un problème de société. Ce n'est que plus tard, jusqu'à la fin du XXe siècle, que la prise de conscience des causes sociales de ces violences et la nécessité d'intervenir publiquement pour aider les victimes ont émergé (Muller, 2000). Dans certains pays tels que les États-Unis et la France, le développement du travail social a progressivement entraîné une réglementation et un contrôle de la sphère privée par l'État au cours du XXe siècle; des historiens ont montré que la thématique de la VC apparaît de façon plus ou moins explicite, dans le discours des féministes et dans les tribunaux à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle (Sohn, 1996; Vanneau, 2016).

Ainsi, ces mouvements féministes avaient un rôle crucial dans la reconnaissance de la violence conjugale, comme un problème social par les pouvoirs publics de l'État (Neveu, 2011; Fillieule, et al. 2009). Cette violence multiforme,(violences physiques, morales,

sexuelles, psychologiques), a de graves conséquences sur la santé physique et psychologique des victimes, allant des insultes et du dénigrement jusqu'aux actes de torture.

Ainsi, le caractère progressif des conflits au sein des couples a été également évoqué dans le discours des féministes, mettant en évidence que la violence conjugale n'est pas un phénomène isolé, mais résulte d'une spirale de précarité et d'affaiblissement cyclique, des victimes (Walker, 1999). Selon le schéma suivant, la violence conjugale se manifeste à travers des stratégies cycliques et répétitives qui ont un impact direct sur la précarité psychologique des victimes.

Figure N°1 : Schéma 1 : Le Cycle De La Violence (D'après Lenore Wolker)

Source : L.Walker, 1999

1.2.2.- La Violence A L'égard Des Femmes Une Revendication A L'échelle International :

Progressivement, ce phénomène est devenu un problème public dans différents pays, notamment les États adhérents au cadrage contractuel international dénonçant les violences à l'encontre des femmes (Orellana, 2018). Fruit d'un long travail, l'ONU a reconnu les violences faites aux femmes comme un problème majeur qui nécessite une attention particulière. En réponse à la question de la discrimination à l'égard des femmes, l'organisation a développé des instruments internationaux ¹ visant à remédier à cette situation, tout en soulevant de nouvelles interrogations sur la mise en œuvre effective de la non-discrimination fondée sur le sexe, notamment en ce qui concerne les violences.

¹ - Convention on the elimination of all forms of discriminations against women (CEDAW), 1979 ; la résolution 40/36 du 29/11/1985 ; résolution 45/114 du 14/12/1990 ; Recommandation générale n° 19 du Comité de la Cedaw (1992) ; Déclaration sur l'élimination des violences à l'égard des femmes (1993) ; résolution 55/68 du 04/12/2000 ; résolution 58/147 du 22/12/2003.

Le rapport de la banque Mondiale (BM) sur le développement mondial (Banque Mondiale 1993), n'a pas manqué de considérer que la violence familiale en général, « une incidence plus néfaste sur l'espérance de vie des femmes que le cancer du sein , ou le cancer du col de l'utérus », (BM,1993). Et c'est même, l'une des causes directes qui continuent à transformer la stabilité sociale des femmes, en un cumul de précarités, d'incertitude sur leur devenir, dans leur avenir.

Récemment, des recherches et des données), issues des enquêtes effectuées auprès de la population (ONU Femme, 2018), et se basent sur les témoignages des survivantes fournissent les estimations les plus précises concernant l'étendue de la violence au sein des couples et de la violence sexuelle.

Quant à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la violence perpétrée par un partenaire intime représente l'une des manifestations les plus fréquentes de la violence envers les femmes. Cette forme de violence englobe les agressions physiques et sexuelles, les abus psychologiques ainsi que les comportements oppressifs émanant des partenaires intimes (OMS, 2012).

1.3- La Précarité des Femmes Victimes de la VC au Maroc: Quelle Articulation ?

Tout d'abord, il faut d'emblée élucider que la précarité comme elle était évoquée dans le contexte français se réfère à la définition proposée par Weresinki (Weresinki, 1987). Ainsi, plusieurs écritures publiées sur ce sujet ont permis d'identifier des réflexions liées avec la sociologie du travail, (Paugam 2007 ; Bresson 2015), ou encore en lien avec les politiques sociales (Dollé, 2005), ou bien pour définir une précarité durable (Roux, 2022). Et, malgré les discours ambivalents sur la nature de la précarité en général (Duvoux, 2022), et sa confusion avec d'autres phénomènes sociaux tels que la pauvreté, l'exclusion sociale, et la vulnérabilité. Le sens commun de la précarité peut découler de la pauvreté, du manque de connaissances en matière de droits ou de l'incapacité à obtenir l'aide nécessaire., ou tout simplement d'un cumul des insécurités (Dollé, 2005).

Aussi, être précaire pourrait être un incident associé à des parcours de vie difficiles, marqués par des ruptures professionnelles, sociales ou affectives, comme dans le cas de la VC.

L'articulation entre la précarité et la VC se manifeste dans le fait que la première pourrait être une circonstance aggravante pour les FVVC (Groenemeyer, 2006). En d'autres termes, la précarité peut être un facteur qui encourage la VC, et celle-ci peut à son tour aggraver la

situation (Escard, 2012). Notamment, ces conséquences sur la santé mentale et physiques (Escard, et ,al. 2015).

1- La Violence Conjugale au Maroc : Une Mise en Contexte d'un Phénomène Social

Dans un contexte nuancé par la restriction de la voix féminine, le parcours des femmes au Maroc, était une marche en dents de scie, pour indigner toutes les discriminations basées sur le genre (Belarbi, 2012). Notamment la VC, qui a longtemps demeuré enfouie sous une chape de silence, mais demeure monnaie courante dans le contexte marocain. Sur quoi la domination masculine (Bourdieu, 1998), est le titre d'un ordre social sexiste, qui préconise à l'homme de se sentir à la hauteur, grâce au support et à la soumission obligatoire de la femme. De ce fait, la VC devenait normale et acceptable dans le couple, (Bouatta, 2015). Il est même tolérable en cas de résistance, au conjoint de rappeler à sa victime violemment qui domine D'une part parce que les hommes protègent leur honneur, et d'autre part, la représentation liée aux femmes, comme symbole de l'honneur de la famille (Afrouz, Crisp, & Taket, 2018).

2.1- Contexte du Traitement De la Violence Conjugale Au Maroc :

Le traitement de la violence conjugale au Maroc s'inscrit dans une volonté politique plus large d'intégrer l'approche genre dans les politiques publiques et de promouvoir l'égalité, l'accès aux droits fondamentaux, la protection sociale et l'autonomisation des femmes. Le pays a pris de sérieux pas vers l'accomplissement de ses engagements internationaux déjà félicités (Examen du Rapport périodique du Maroc au titre du CEDEF, ONU 2022). Conjointement avec des réformes législatives et institutionnelles pour renforcer cette volonté et promouvoir l'égalité des femmes dans tous les domaines de la société marocaine.

Voici un bref aperçu de ces engagements et un tableau résumant certaines réformes structurant un contexte marocain résistant à toutes le formes de discrimination basées sur le genre :

- ❖ Convention sur l'Élimination de toutes les Formes de Discriminations à l'égard des Femmes, CEDEF.
- ❖ Convention relative aux droits des personnes handicapées.
- ❖ Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels.
- ❖ Engagement de l'État pour la réalisation des Objectifs Millénaire pour le développement OMD qui a tiré sa fin en 2015, pour inaugurer en 2016 le lancement officiel du Programme des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030.

Tableau 1 : Principales Réalisations du Maroc en Faveur de la Protection des Femmes, et la Lutte Contre la Discrimination

Dispositions Législatives & Institutionnelles	Plans-Politiques publiques- Programmes Sociaux
<ul style="list-style-type: none"> ❖ La réforme du code de la famille ou MOUDAWANA (Maroc, 2005), obtenue après un parcours militant du mouvement des femmes au Maroc (Guessous, 2012). ❖ L'adoption récente du nouveau code du travail qui confirme, entre autres, le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de salaire tout en renforçant le droit de la mère; (Code de travail marocain, 2003). ❖ La réforme du code de la nationalité (Code de nationalité marocain, 2007). ❖ L'adoption de la nouvelle Constitution en 2011, qui a constitutionnalisés le principe de l'égalité, (exp :Article 19 et Article 15, Constitutions du Maroc, 2011) ❖ La création d'un conseil consultatif sur la famille et l'enfance . (La loi N° 78-14). ❖ Institutionnalisant de l'élaboration d'indicateurs de performance sensibles au genre (Loi Organique Relative à la Loi de Finances (LOF) ,2015). ❖ Une Loi pour lutter contre la violence à l'égard des femmes (La loi 103.13). ❖ La Création de la Cellule centrale de prise en charge des femmes victimes de violence relevant du MSISF, (Article 10 de la loi 103.13). ❖ La Création des Espaces multifonctionnels et la normalisation des services de prise en charge des femmes victimes de tous types de violence y compris la VC . (La loi 65.15). ❖ La Création de l'Observatoire national de la violence faite aux femmes ❖ L'adoption du programme « Himaya² » pour la prise en charge et l'accompagne des femmes dans les centres d'hébergement (MSISF, 2021) ❖ Le Renforcement des capacités et des compétences des parties prenantes qui interviennent dans le circuit de prise en charge des femmes victimes de violence , (Maroc, 2020). 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ La Stratégie Nationale pour l'équité et l'égalité entre les sexes, (Maroc, 2002). ❖ Plan Opérationnel de la Stratégie Nationale de Lutte Contre La violence à l'égard des femmes. (Maroc, 2005). ❖ La Mise en œuvre de l'INDH dès l'année 2005; ❖ L'élaboration du Plan Gouvernemental pour l'Égalité intitulé «ICRAM1 » et «ICRAM2»³, pour la période (2017- 2021), qui constitue la continuité du Plan Gouvernemental pour L'égalité (PGE) intitulé «ICRAM 1 » mis en œuvre en juillet 2013 en perspective de la parité pour la période (2012-2016), et inclus aussi la stratégie de nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes ; ❖ Programme National Intégré d'Autonomisation Économique des Femmes et des Filles, à l'horizon 2030 : Maroc- Attamkine.. ❖ L'instauration d'un fonds d'appui par le SEFEPH⁴ aux associations et aux centres d'écoute, de soutien psychologique et d'orientation juridique qui œuvrent auprès des femmes victimes de violence. ❖ L'organisation des Campagnes de sensibilisation annuelle destinées à tous les citoyens pour la revendication du phénomène de la violence contre les femmes.

Source : Auteurs

²- Qui signifie Protection en arabe.

³ - ICRAM : Initiatives Concertées pour le Renforcement des Acquis des Marocaines

⁴ - Secrétariat d'État chargé de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Handicapées : C'est presque le premier mécanisme marocain compétent en matière des questions du genre crée en 1998.

2.1.1- Prévalence de La Violence Conjugale Dans le Contexte Marocain:

Selon les données insérées dans la note sur les violences faites aux femmes et aux filles, le contexte conjugal est l'espace propice, où, les marocaines subissent plus de violence (l'enquête nationale sur la violence à l'encontre des femmes et des hommes, HCP 2019). Ladite enquête enregistre une prévalence de 46,1% pour la VC, et un taux de de 52% de prévalence enregistrée dans le contexte domestique général, englobant ainsi le contexte familial, conjugal.

En ce qui concerne les infractions commises contre les femmes en fonction du lien de parenté, le ministère public a enregistré divers cas pour l'année 2019. Ces cas incluaient des meurtres, des coups entraînant la mort, des viols, des enlèvements et l'expulsion du domicile conjugal. Il est important de noter que la majorité de ces agressions ont été perpétrées par les maris, représentant environ 56,11% des cas. (Données communiquées par la mission permanente du Royaume du Maroc auprès l'ONU, Questionnaire sur le féminicide de la rapporteuse spéciale, 2021). En effet, l'enquête nationale sur la violence à l'encontre des femmes et des hommes en 2019, a confirmé ces données, et prouve que les femmes mariées semblent être les plus affectées par la violence conjugale, avec une prévalence de 52,1%. De plus, les données présentées dans le graphique N° 1 indiquent que les filles et les femmes âgées de 15 à 24 ans sont les plus touchées par la violence perpétrée par un partenaire intime, représentant plus de 58,8% des cas. Cependant, il convient de confirmer ces résultats avec davantage d'analyses et de recherches.

Graphique 1 : Taux De Prévalence De La Violence Conjugale (En %) Selon Les Groupes D'âges Et L'état Matrimonial Des Victimes

Source : Haut Commercariat Au Plan (HCP), Enquête Nationale Sur la Violence à l'Encontre Des Femmes et Des Hommes 2019

2.1.2- Le Programme Social D'appui Aux Centres D'accueil Associatifs Des FVV :

L'État au Maroc reconnaît l'importance du partenariat avec la société civile et reconnaît que la société civile dispose d'une expertise spécifique, d'une proximité avec les communautés et d'une capacité à mobiliser les citoyens, ce qui en fait un acteur clé pour la mise en œuvre des politiques publiques (Constitution du Maroc, 2011). Ce cadre de partenariat permet de combiner les ressources, les connaissances et les compétences des deux parties pour répondre de manière plus efficace aux défis sociaux, économiques et politiques.

Le gouvernement marocain met l'accent sur la collaboration avec les associations en adoptant des normes transparentes pour le soutien financier et l'appui aux projets associatifs, notamment dans le domaine de la VC. Chaque année, un appel à projet est lancé pour soutenir les projets associatifs soumis par les centres d'écoute et d'orientation juridique des FVV. Un soutien financier est accordée sur une période de 3 ans afin de renforcer les services d'accompagnement offerts par ces structures. Ainsi, au cours de la période de 2012 à 2020, les données du MSISF indiquent que 288 centres d'écoute et d'orientation pour les femmes victimes de violence ont été soutenus, avec un budget total de 60,1 millions de dirhams (MSISF, 2020).

2- Mener un Terrain en Chercheure Au Centre d'Écoute Et D'orientation Des Femmes Victimes De Violence :

L'accès aux centres d'écoute représente des défis significatifs impliquant tout d'abord ; gagner la confiance des participantes, surmonter tout sentiment de malaise lié à une possible solidarité féminine, et surtout, maintenir l'alignement avec les principes rationnels de la recherche scientifique. Sans oublier que la réalisation de ces entretiens exigeait aussi de trouver un équilibre subtil entre l'empathie et l'objectivité nécessaires afin de mener des investigations scientifiques rigoureuses.

Dans le contexte du Maroc, il n'est pas du tout facile de rencontrer des FVVC prêtes à partager leur histoire et à révéler leur souffrance en dehors du cercle familial (Bouatta, 2015). Ci-après, une description de la méthodologie suivie pour mener cette étude restreinte.

3.1- Éléments De Méthodologie et Du Choix de l'Échantillon :

Et puisque l'approche empirique est le moyen le plus évident pour entourer la réalité empirique des phénomènes sociaux, nous avons réalisé des entretiens soumis-structurés fondés sur un ensemble de questions, pour approfondir la réalité de la précarité des femmes

victimes de VC bénéficiaires d'un centre d'accueil et d'écoute situé à la Région de Casablanca-Settat. Nous avons alors recruté en appui des responsables sur le centre d'accueil une trentaine de femmes qui ont accepté de participer aux entretiens. Les témoignages du personnel du centre chargé de la gestion du centre ont contribué à éclairer des zones d'ombre de nos questionnements. Le profil des victimes recrutées correspond à des femmes âgées de 18 à 60 ans. 47% exerçant une activité professionnelle, (majoritairement des emplois dans des conditions précaires). Et 53% du groupe sont des femmes de foyer, sans activité professionnelle, titre d'une dépendance économique à leurs agresseurs. Le choix du nombre est justifié par la grille de critère divulguée au centre terrain de notre étude, qui a pu déterminer une cinquantaine de femmes bénéficiaires qui correspondent au profil étudié (Femme précaire victime de violence conjugale), dont 30 femmes ont accepté de participer à ces entretiens. Le jeu de l'anonymat était fortement sollicité et exigé dans les premiers échanges, même avec les dirigeantes du centre qui ont imposé la non-diffusion du nom de centre, ni celui de l'association gérante dans notre article.

3.2- Les Résultats des Entretiens:

Du point de vue recherche, ces entretiens ont permis d'objectiver l'histoire des femmes pour mieux l'analyser. A partir de l'approche biographique (Bertaux, 2010), leurs histoires consistèrent à passer en revue les grands moments de la vie conjugale de chacune, afin de saisir comment s'est déployée leur expérience de violence dans le temps.

Les entretiens avaient pour objectif de devenir autant que possible une entreprise commune, offrant aux femmes l'opportunité d'exprimer une pensée parfois surprenante, et ainsi de donner ou de redonner du sens à une expérience douloureuse. Et permettraient aussi de partager les points d'ombre de leur vécu qui tracent les chemins de leurs précarités (Morabito & Pengny, 2015), et leurs fragilités. D'après les témoignages recueillis, l'instabilité psychique et sociale présentent les deux maillons du bouleversement de leur vie, qui s'installent graduellement, -des fois de façon durable-, présentant des années de souffrances, de mise à l'écart, de soumission, et d'oubli total du soi.

Les schémas ci-dessous résument les conséquences des années de souffrance de la VC sur les femmes illustrées de leurs témoignages:

Figure 3 : Aspects De Précarisation Du Vécus Des Femmes Victimes

Source : Auteurs

Nous avons aussi constaté en lumière les témoignages des victimes que les trois types de violences à savoir: violence économique, violence verbale et violence physique sont les plus récurrents. Cela ne déni pas l'incident de la violence sexuelle sur certaines victimes, quoique pour certaines, le témoignage concernant ce point était entouré par des réserves d'ordre culturelles, psychologiques, et même religieuses inspirées du principe de la restriction du partage des intimités de la vie conjugale.

Graphique 2 : Les types de violences conjugales subies par les Femmes Précaires Victimes de Violence Conjugal (FPVVG)

Source : Auteurs

Dans une partie du guide d'entretien, nous avons cherché à savoir si la victime s'est tournée vers sa famille avant de se rendre au centre d'accueil. Nous avons questionné chaque victime ensuite sur les éventuels freins qu'elle aurait pu rencontrer à l'idée de se rendre au centre

d'accueil , en cherchant à savoir les facteurs d'influence retardant les victimes à quitter le toit de leur agresseur.

Graphique 3 : Les Facteurs D'influence Retardant Les Victimes À Prendre La Décision De Quitter La Maison

Source : Auteurs

Sous le toit de la vie conjugale, nous constatons d'après les histoires des femmes rencontrées, et les multiples formes de violence qu'elles subissent au quotidien, que leurs vies converties en un cumule de haut niveau d'incertitude, amplifié par un sentiment d'insécurité élevé sur les réactions futurs du conjoint agresseur. Dans ce cadre, une des victimes raconte qu'elle se noie quotidiennement dans des questionnements effervescents sur le comportement de son mari: Comment va-t-il régir quand il va rentrer à la maison ? quand il dégustera le repas ?, Aura-il bu en rentrant ?, va-t-il faire les courses de la maison? est- ce qu'elle va encore subir une relation sexuelle forcée ? va-t-il quitter la maison cette fois une fois pour toute ? va-t-il la mettre encore à la porte ? en lui privant de ses enfants...etc. .

Ces questionnements labyrinthes résument le sentiment d'instabilité, d'insécurité, et de retrait graduel de la confiance en soi de ces femmes. Sans omettre l'idée liée à « *l'obsession de la perte possible ou avérée de ce que nous appelons les objets sociaux*» (J.FURTOS). Exemple: le logement, les biens, la santé, le foyer, le statut de femme mariée, ses enfants, sa dignité voir même pour certaines l'envie de vivre .

D'après les histoires de ces femmes que non seulement leur vécu est imprégné par l'insécurité et le droit à la sérénité du foyer, mais encore plus, elles endurent le sentiment de dépendance économique, qui est l'un des principaux origines de leur précarité. Notamment, quand elles ne peuvent guère jouir d'une autonomie financière.

Bref, un cumul des précarités exacerbées, et amplifiées par la présence d'un cumule d'expériences négatives de vie passée, -notamment dans la famille d'origine-, qui agit négativement sur le parcours de leur vie, et leur résilience, en leur confisquant le droit

d'accéder à une vie épanouie, jouir d'un esprit confident, et surtout ne pas essayer de résister ou de s'opposer aux injustices (Souffron, 2007).

Enfin, d'après les témoignages des victimes, un point ressort clairement : toutes les femmes estiment que les violences conjugales constituent le principal facteur de leur précarité et de leur insécurité. Elles considèrent ces violences comme la cause majeure qui les emprisonne dans un cycle de sentiments négatifs et d'incertitude quant à leur avenir, ayant un impact sérieux sur leur santé physique et psychologique, comme illustré dans le schéma suivant :

Figure 2 : Aperçu sur les Sentiments Négatifs Exprimés Par Les FVVC

Source : Auteurs

En résumé, ces résultats mettent en évidence que le cumul des souffrances sociales des femmes victimes de violences conjugales est à l'origine de leur précarité. Ces souffrances se traduisent par une douleur d'existence marquée par l'humiliation, la stigmatisation et le mépris social (Furtos, 2023). Indépendamment de leur statut socio-économique, ces femmes subissent une détérioration de leur bien-être psychologique. Cela renforce l'idée selon laquelle les mécanismes psychologiques liés aux violences subies ou redoutées entraînent les trois pertes de confiance identifiées par Furtos dans le syndrome de précarité (Furtos, 2007): la confiance en soi, la confiance en autrui et la confiance en l'avenir.

Conclusion :

Depuis le milieu des années 1990, les États sont exhortés à aborder la problématique des violences faites aux femmes, notamment les violences conjugales. Cependant, leur degré de réactivité (Delage, 2017), varie en fonction de la manière dont l'institutionnalisation des politiques publiques et des acteurs impliqués se déroule dans chaque pays.

Dans cet article, nous avons tenté de mettre en évidence un aperçu similaire dans le contexte marocain. D'une part, nous avons examiné les efforts de l'État dans ce pays en matière de promotion de l'égalité et de protection des femmes. Cela s'est manifesté à travers des réformes juridiques et institutionnelles, ainsi que par la collaboration avec d'autres acteurs locaux, notamment les associations féministes partenaires du programme social d'appui aux centres d'accueil et d'écoute pour les femmes victimes de violence.

Certes, les efforts déployés par l'État sont le titre d'achèvement de son engagement vis-à-vis les mécanismes internationaux en matière de promotion de l'égalité entre les sexes, la protection et l'autonomisation des femmes. Cependant, ces efforts restent moins influents sur la précarité des femmes. L'exemple du programme social d'appui aux dispositifs associatifs d'accueil des FVC, constitue en lui-même un élan en matière de protection des femmes. Pourtant, la limite des moyens financiers alloués par l'État aux centres d'accueil selon le témoignage de l'association qui dirige le centre d'accueil terrain de notre étude, le manque des associations qualifiées, l'indisponibilité du service d'hébergement dans tous les centres d'écoute, ce qui oblige les victimes à rester sous le même toit de leurs agresseurs. Et même la loi qui indigne la violence à l'égard des femmes (la loi 103-13, 2018), n'a pas apporté une réelle définition de la violence conjugale. En plus, elle ne considère pas explicitement comme un crime le viol d'une femme par son mari. Bien qu'elle alourdisse des peines encourues concernant certaines formes de violence. Notamment, quand elles sont subies au sein de la famille, la loi 103-13 pénalise aussi l'expulsion et le bannissement d'une épouse du domicile conjugal, dans le cadre de la violence conjugale, surtout avec l'insuffisance des centres d'hébergement dédiés aux femmes victimes de violence.

En conclusion, bien que cette étude semble être restreinte à première vue, elle nous a néanmoins offert une approche empirique des trajectoires de la violence conjugale à travers les récits des femmes interviewées. De plus, elle a révélé les conséquences des discriminations qu'elles subissent dans le contexte de la violence conjugale et leur impact sur leur précarisation. Grosso modo, questionner les efforts de l'État en la matière, requiert un rapprochement entre les services offerts par les structures associatifs d'accueil et d'écoute des FVVC subventionnés par l'État au Maroc, et la réalité des facteurs de précarité des FVVC.

Dans notre travail de thèse nous avons soulevé que la dimension territoriale influence la qualité de mise en œuvre des politiques publiques au Maroc. Nous supposons qu'une bonne mise en œuvre des lignes directrices de sa politique nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, est conditionnée par une réelle implication des Conseils Régionaux .

Notamment dans la mise en œuvre du programme social d'appui aux dispositifs associatifs d'accueil et d'orientation des femmes victimes de violence. Cela pourrait-il contribuer à l'amélioration des services présentés par les centres d'écoute, renforcer l'appui financier des centres et créer des canaux de réinsertion et d'inclusion des femmes précaires victimes de la VC . En même, nous jugerons que cette vision s'inscrit dans la marche dudit pays vers un nouveau modèle de développement.

Références Bibliographiques :

- Afrouz, R, Crisp, B.R., & Taket, A (2018). Seeking help in domestic violence among Muslim women in Muslim-majority and non-Muslim-majority countries: A literature review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 1-16. Repéré à <https://doi.org/10.1177/1524838018781102>.
- Archer, J & Graham-Keven, N, (2021). *Violence at Home: Understanding Domestic Abuse*.
- Belarbi, A (2012), *Égalité-Parité: histoire inachevée*. Edition le Fennec.
- Bertaux,D (2010), *l'enquête et ses méthodes, le Récit de vie*, 3ème Édition, Armand Colin.
- Bouatta, C. (2015). De quelques facettes des violences faites aux femmes en Algérie. *Dialogue*, 2(208), 85-98.
- Bourdieu, P (1998). *La domination masculine*, Paris, Seuil, Liber.
- Burguière, A (2006), *Histoire de la violence conjugale* », *Revue sociologie santé*, dossier *Violences en couples, marginalités et société* , n° 24.
- Bresson M & De Singly F. (2010), *Sociologie de la précarité: Domaines et Approches*. Paris: Armand Colin, coll. *Sociologie*.
- Chelini-Pont, B. (2022) . *Les droits de la femme dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme* », Valentine Zube, édition, *Histoire et postérité de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Nouvelles approches*. Presses universitaires de Rennes.
- Debauche, A & Hamel, C. (2013). *Violence des hommes contre les femmes : quelles avancées dans la production des savoirs ?* , *Nouvelles Questions Féministes*, vol. 32, no. 1.
- Delage, P (2017). *Violences Conjugales. Du combat féministe à la cause publique*.. Presses de Sciences Po.
- Dollé, M (2005). *Précarités et politiques sociales* , *revu Empan*, vol. no 60, no. 4.
- Duvoux, N (2022). *Précarité et insécurité sociale*, dans *Revue Constructif*, 2022/2, N°62.
- Escard. E (2012). *Précarité et violences : quels liens ?* *Bulletin des médecins suisses*. Editors EMH.
- Escard, E, et al (2015). *Cinquante Nuances De Violences Domestiques Au Féminin: L'implication Des Médecins Est Essentielle*. *Revue Médecine Suisse*, N°487.
- Frías, S, M (2013). *Strategies and Help-Seeking Behavior Among Mexican Women Experiencing Partner Violence*. *Violence Against Women*, 19(24), 24–50.
- Flynn, C, et al. (2018). *Violence conjugale et intervention féministe au Québec – les défis d'une pratique subversive dans un contexte de politiques néolibérales* , *Nouvelles Questions Féministes*, vol. 37, no. 2.

- Flynn, C (2015). Une recherche participative auprès de jeunes filles de la rue. La question de la violence structurelle. Thèse de doctorat, École de travail social. Université de Montréal.
- Fontes, L, A (2020). Invisible Chains: Overcoming Coercive Control in Your Intimate Relationship. The Guilford Press, New York- London.
- Furtos, J (2007). Les effets cliniques de la souffrance d'origine sociale. Mental l'idées n°11, Cahier publié par la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM).
- Furtos, J (2023). La précarité et ses effets sur la santé mentale. Le Carnet PSY, H-, 9-16.
- Le Laurain, S, et al. Les Représentations Sociales Associées A la Violence conjugale : De la Psychologisation A la Légitimation Des Violences, Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, vol. 119-120.
- Garcia-Moreno, C , et al. (OMS) (2012). Fiche d'information : Comprendre et lutter contre la violence à l'égard des femmes. La Violence exercée par un partenaire intime.
- Guessous, N. 2012. Women's rights in Muslim societies: Lessons from the Moroccan experience. Philosophy and Social Criticism. 38, 4-5, 525–533
- Mazza, M, et al, (2020). « Danger in danger: Interpersonal violence during COVID-19 quarantine », Psychiatry Research, vol. 289, 11304.
- Morabito. L & Pengny, C (2015). Les Chemins de la Précarité, figure dans Les Inaudibles, Sociologie politique des précaires. Presses de Sciences Po.
- Muller, P (2000). L'analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie politique de l'action publique , Revue française de science politique, volume 50, numéro 2.
- Neveu, E (1999). L'approche constructiviste des problèmes publics. Un aperçu des travaux anglo-saxons », *Études de communication*, 22, mis en ligne le 23 mai 2011.
- Organisation des Nations unies (ONU). (2006). Mettre fin à la violence à l'égard des femmes. De la parole aux actes, Genève, Suisse : Publication des Nations unies.
- OMS, (2018). Rapport sur : Violence Against Women Prevalence Estimates. ISBN: 978 92 4 002225 6.
- Orellana, M (2018). Les imites des recommandations de l'ONU sur la politique publique nationale de prévention: les représentations des femmes victimes de violences conjugales dans la communication publique française. Les Enjeux de l'information et de la communication, volume 18/3a, numéro S1.
- Plan Opérationnel de la Stratégie Nationale de Lutte Contre la Violence à l'égard des femmes Au Maroc (2005).

- Paugam, S, (2007). Le salarié de la Précarité, Les nouvelles formes de l'intégration professionnelle. Collection Quadrige, éditeur, Presses Universitaires de France.
- Pyles, L. et al., (2012). Building bridges to safety and justice: Stories of survival and resistance. Journal of Women & Social Work, volume 27, issue 1.
- Peterman, A, et al, (2020). A Gender Lens on COVID-19: Pandemics and Violence against Women and Children. CDG Working paper 528. Center for Global development. En ligne: <https://www.cgdev.org/publication/pandemics-and-violence-against-women-and-children>.
- Souffron, K, (2007). Les violences conjugales, édition Milan.
- Roux, N, (2022) . La précarité Durable vivre en emploi discontinu, édition PUF.
- Sohn, A, M (1996). Chrysalides, Femme dans la vie privée, Collection Histoire de la France XIXe-XXe siècle), édition de la Sorbonne, Paris.
- Walker, L, E (1999). Psychology and domestic violence around the world. American Psychologist, volume 54,1.
- Uriburu, M (2013). Quelques éléments pour « briser le silence » des violences conjugales. Cliniques méditerranéennes, 88, 59-68.
- Vanneau, V (2016). La paix des ménages, Histoire des violences conjugales XIXe-XXIe siècle. Éditeur, Anamosa.
- Wresinski J (1987) « Grande pauvreté et précarité économique et sociale », Paris, Journal officiel.
- Royaume du Maroc, ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille (MSFFDS), Loi n° 103.13 relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes, s.d., <https://social.gov.ma/loi-n-103-13-relative-a-la-lutte-contre-la-violence-a-legard-des-femmes>.
- Royaume du Maroc, Loi n° 70-03 portant Code de la famille, 03/02/2004, http://www.ism.ma/ismfr/francais/Textes_francais/3/1.pdf
- Royaume du Maroc, Haut-Commissariat au Plan (HCP) (2019), Notes sur les violences faites aux femmes et aux filles, <https://data.unwomen.org/sites/default/files/Morocco-VAW2019-survey-FR.pdf>.